
Análisis de la articulación entre grado y posgrado en Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda

Analysis of the Articulation Between Undergraduate and Postgraduate Programs at the National University Francisco Luis Espinoza Pineda

Bustamante Morales, Oscar; Obregón, Noemi del Carmen; Benavides
Fuentes, Juan Carlos

 Oscar Bustamante Morales
obustamante@unflep.edu.ni
Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda,
Nicaragua

 Noemi del Carmen Obregón
noheobregon21@gmail.com
Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda,
Nicaragua

 Juan Carlos Benavides Fuentes
jcbenavidesf@gmail.com
Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda,
Nicaragua

Estrategia y Gestión Universitaria
Universidad de Ciego de Ávila, Cuba
ISSN-e: 2309-8333
Periodicidad: Semestral
vol. 12, núm. 0, Esp., 2024
dailenng91@gmail.com

Recepción: 16 Agosto 2023
Aprobación: 27 Noviembre 2023

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/780/7804818009/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10620896>

Cómo citar este artículo: Bustamante Morales, O., Obregón, N. C., & Benavides Fuentes, J. C. (2024). Análisis de la articulación entre grado y posgrado en Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda. *Revista Estrategia y Gestión Universitaria*, Número Especial, 132 - 152. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10620896>

Resumen: Introducción: la interrelación entre los programas de educación de grado y posgrado en el entorno académico ha sido un tema recurrente en el ámbito de la educación superior. **Objetivo:** evaluar la vinculación entre los niveles de grado y posgrado en la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda (UNFLEP) de Nicaragua. **Métodos:** a través de un enfoque descriptivo-exploratorio y cualitativo basado en fuentes secundarias, se emplearon observaciones y entrevistas, que permitieron determinar la vinculación efectiva entre los dos niveles, lo cual se aprecia en la alineación entre sus planes operativos y las políticas del Consejo Nacional de Universidades, respaldada por un indicador de cumplimiento positivo. **Resultados:** se determinó que el reglamento de posgrado proporciona becas para que los egresados continúen su formación avanzada. La colaboración entre estudiantes de grado y posgrado en investigaciones se fortalece, fomentando la transferencia de conocimientos y la aplicación práctica. La extensión universitaria, integrada en el modelo, refuerza el compromiso social de la universidad. El estudio destaca dicha institución como un ejemplo de integración sólida y coherente entre grado y posgrado, apoyada por normativas y estrategias. **Conclusiones:** el modelo propuesto resalta rutas académicas claras, investigación colaborativa y proyectos de extensión para fortalecer la vinculación; por tanto, la evaluación constante asegurará su sostenibilidad, contribuyendo al progreso educativo y socioeconómico regional de manera imparcial hacia todas las partes involucradas.

Palabras clave: vinculación académica, integración, colaboración, sostenibilidad educativa, extensión.

Abstract: Introduction: the interrelation between undergraduate and graduate education programs in the academic environment has been a recurring theme in the field of higher education. **Objective:** evaluate the linkage between undergraduate and postgraduate levels at the Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda (UNFLEP) in Nicaragua. **Method:** through a descriptive-exploratory and qualitative approach based on secondary sources, observations, and interviews, it was determined that UNFLEP has achieved effective linkage between the two levels. This is evident in the alignment between their operational plans and the

policies of the National Council of Universities, supported by a positive compliance indicator. **Results:** the postgraduate regulations provide scholarships for graduates to pursue advanced education. Collaboration between undergraduate and postgraduate students in research is strengthening, promoting knowledge transfer and practical application. University extension, integrated into the model, reinforces UNFLEP's social commitment. The study highlights UNFLEP as an example of a solid and coherent integration between undergraduate and postgraduate levels, supported by regulations and strategies. **Conclusion:** the proposed model emphasizes clear academic pathways, collaborative research, and extension projects to strengthen the linkage. Continuous evaluation will ensure its sustainability, contributing to educational and regional socio-economic progress impartially towards all parties involved.

Keywords: academic, linkage, integration, collaboration, educational sustainability, extension.

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la transición entre el pregrado y el postgrado, se vislumbra un componente esencial para el progreso y avance de las naciones, y esto reside en un análisis exhaustivo de los beneficios ofrecidos por los programas de postgrado. Esta evaluación se destaca como un pilar fundamental para actualizar los procedimientos productivos, mediante la inversión y aplicación de los avances científicos y tecnológicos. En este contexto, es de suma importancia enfocarse en cuatro elementos críticos que integran los sistemas de innovación: la infraestructura científica, la formación de personal altamente cualificado para la investigación, la estrecha y funcional interacción entre los centros de investigación y las empresas productivas, y la potencial continuidad entre el pregrado y el postgrado con miras a una educación continua (Centro Interuniversitario De Desarrollo [CINDA], 2013, p.18).

El presente estudio se sumerge en el análisis de cómo se conectan los niveles de grado y posgrado en la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda (UNFLP). Aunque este tema es significativo, hay áreas que han recibido escasa atención, lo que ha dejado lagunas en nuestra comprensión del proceso educativo. La vinculación entre el grado y el posgrado, generalmente son temas con poco abordaje investigativo (Prieto *et al.*, 2011; Báez *et al.*, 2013).

La integración de formación de grado a posgrado busca cohesionar los procesos de formación, investigación y extensión universitaria en una secuencia coherente. Este enfoque facilita la vinculación y desarrollo de líneas de investigación en ambos niveles académicos. Para lograrlo, se requiere una metodología de trabajo constructiva, recursiva, sistemática y con participación inclusiva de los actores involucrados. Esta perspectiva es relevante en la planificación universitaria al garantizar una transición fluida y continua de competencias desde el nivel de grado al posgrado, fortaleciendo así la calidad educativa y la excelencia académica (Escobar y De Armas, 2021).

Dado lo expuesto, la UNFLEP ha manifestado su compromiso con el desarrollo social, productivo y sostenible del país mediante la gestión de la calidad. En este sentido, a partir del segundo semestre de 2022, la Universidad ha comenzado la transición de una planificación estratégica basada en resultados a una planificación estratégica centrada en procesos. Esta decisión, tomada por el Consejo de Autoridades de la institución, busca establecer un principio de gestión con un enfoque integrador, teniendo en cuenta los

programas de interés y los actores del desarrollo con el fin de fortalecer la mejora continua en los procesos de aprendizajes (UNFLEP, 2015; 2021; 2022).

Algunos aspectos particulares aún no han sido explorados con rigor. La dinámica de cooperación entre los programas de grado y posgrado en términos de diseño curricular, integración de recursos y desarrollo de capacidades especializadas, las relaciones entre formación, investigación y extensión, es un aspecto que requiere un examen más profundo. Además, el impacto de esta interconexión en la formación de los estudiantes y en la calidad de la educación impartida ha sido un aspecto subyacente pero insuficientemente abordado en la literatura existente.

La necesidad de investigar estos aspectos es apremiante, dada la evolución constante de los enfoques educativos y las cambiantes exigencias del mundo laboral. Un entendimiento más completo de cómo se enlazan los programas de grado y posgrado no solo beneficiaría a la comunidad académica, sino también a los estudiantes que buscan una transición fluida y efectiva entre ambos niveles educativos. En respuesta a esta demanda, el objetivo principal de este estudio es analizar la situación actual del proceso de vinculación entre el grado y el posgrado en la UNFLEP, y presentar un modelo de conexión entre los programas de grado y posgrado, específico para dicha universidad. El modelo se basará en los resultados derivados de un análisis detallado de la situación actual de la vinculación entre estos dos niveles educativos en la institución.

A través del análisis de datos cualitativos, se busca identificar patrones, desafíos y oportunidades en esta relación educativa. La información recopilada servirá como base sólida para la formulación de un modelo que fomente una integración más efectiva entre los programas de grado y posgrado. Se espera que este modelo no solo refuerce la formación integral de los estudiantes, sino que también eleve la calidad y coherencia de los programas académicos en su conjunto.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se basó en una perspectiva teórico-metodológica que se enfocó en analizar la vinculación entre el grado y el posgrado en la UNFLP, y su impacto en el desarrollo de la misma. Se consideró que los programas de postgrado juegan un papel esencial en la modernización de los procesos productivos mediante la aplicación de avances científicos y tecnológicos. Además, se valoró la importancia de la formación, investigación y extensión en el desarrollo de un modelo para la continuidad entre el grado y el postgrado para favorecer un desarrollo sostenible. En cuanto a los métodos utilizados para recabar información, se optó por un enfoque descriptivo-exploratorio, con un diseño de corte transversal que permitiera una comprensión integral del tema. La investigación se basó principalmente en fuentes de información secundaria, como documentos, informes y estadísticas relacionadas con la temática en estudio, a fin de obtener una visión histórica y contextual del tema.

Además, se complementó el enfoque con un abordaje cualitativo mediante dos técnicas: la observación y las entrevistas. La observación se centró en el entorno universitario, permitiendo obtener información directa sobre las interacciones entre el pregrado y el posgrado, así como sobre los recursos disponibles y las prácticas existentes. Por otro lado, las entrevistas se realizaron a actores clave involucrados en la articulación entre grado y posgrado, como docentes investigadores, estudiantes y autoridades universitarias, específicamente la coordinación de posgrado. Estas entrevistas brindaron información en profundidad sobre las percepciones y experiencias de los participantes, aportando una visión completa de los desafíos y oportunidades relacionados con el tema en cuestión. La combinación de fuentes de información secundaria, observación y entrevistas permitió obtener un enfoque integral para analizar la articulación entre grado y posgrado en la universidad, sentando así las bases para un análisis detallado y conclusiones fundamentadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la presente sección, se presentan los resultados obtenidos del análisis sobre la articulación entre grado y posgrado en la UNFLP, Nicaragua. Los datos recopilados se basan en diversas fuentes, incluyendo información secundaria, observación y entrevistas, con el objetivo de proporcionar una visión integral y detallada de la situación en estudio. A lo largo de este apartado, se abordarán dos subtemas principales que han emergido del análisis de los datos, el primero para analizar todos los datos relacionados a la situación actual de la vinculación del grado y posgrado en la UNFLEP, y el segundo analizando los beneficios de esta vinculación, especialmente a la comunidad universitaria, a través del desarrollo de una propuesta de modelo de vinculación, de acuerdo a los datos encontrados en la universidad.

Elementos actuales de vinculación de grado y posgrado en UNFLEP

Según los resultados obtenidos, se evidencia que la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda (UNFLEP) ha logrado establecer una vinculación entre el grado y el posgrado, en consonancia con su planificación operativa y la del órgano rector, el Consejo Nacional de Universidades (CNU). De acuerdo con un indicador clave implementado, se ha evidenciado un cumplimiento destacado en cuanto a la continuidad entre el grado y el posgrado. Este indicador, está relacionado a la implementación de estrategias, mecanismos y procedimientos para la mejora del currículo de las carreras ofertadas en la Universidad y la continuidad académica de los profesionales (docentes y estudiantes), de acuerdo con las demandas de la sociedad nicaragüense (Consejo Nacional de Universidades [CNU], 2023, p.34).

Por otro lado, la UNFLEP ha establecido una vinculación entre el grado y el posgrado desde el marco normativo de la institución. Específicamente, en el reglamento de posgrado de la universidad se estipula que los estudiantes egresados de la institución tienen la posibilidad de ser beneficiado con un descuento (beca) para realizar estudios de posgrado, tanto a nivel de maestría como de doctorado. Esto abre una oportunidad para los estudiantes del grado que estén interesados en un programa de posgrado.

Estos resultados, son similares a estrategias utilizadas por universidades en Latinoamérica, por ejemplo, en algunas universidades argentinas, como la Universidad Nacional del Nordeste, se brindan becas a estudiantes destacados de pregrado para participar en investigaciones guiadas por expertos, que podrían contribuir a sus tesis de grado. Además, graduados universitarios tienen la oportunidad de recibir becas para continuar sus estudios de posgrado en la misma universidad o para llevar a cabo investigaciones y proyectos de desarrollo, que podrían ser utilizados en tesis de maestría o doctorado (CINDA, 2013, p.32).

La figura 1, muestra la vinculación de grado y posgrado desde el enfoque de la investigación en la UNFLEP. Se ha iniciado un proceso en que, los estudiantes de los programas de posgrado, realizan sus trabajos de investigación en conjunto con los estudiantes de grado, es decir, que los protocolos de investigación de los estudiantes de posgrado, dan salida a diferentes trabajos de investigación del grado; cada objetivo de esos protocolos, se traduce en un tema de investigación específico para ser desarrollado por estudiantes de grado, de acuerdo al interés del estudiante. De igual manera, se busca que los objetivos de los protocolos de investigaciones de doctorado, se traduzcan en tesis de maestría. Es importante recalcar, que todas las investigaciones realizadas, en los tres niveles (grado, maestría, doctorado), están alineadas con el Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza y Desarrollo Humano, por lo tanto, podemos decir que, estos tres Niveles, también están vinculados a través de las líneas de investigación de la agenda institucional de investigación de la UNFLEP (Plan Nacional de Lucha contra La Pobreza y para el Desarrollo Humano [NLCP-DH], 2021).

FIGURA 1

Articulación del grado y posgrado en la UNFLEP, con respecto al proceso de investigación

Elaboración propia.

La UNFLEP, ha fortalecido el proceso de investigación, para lo cual, ha estructurado una agenda de investigación con 5 áreas del conocimiento, desarrollado un diplomado en investigación científica, y ha equipado los centros de investigación; todo esto se traduce en un mejoramiento de los procesos de investigación y de la vinculación con los sectores productivos. Otro resultado encontrado es que, la única vía para culminación de estudios, es a través de un trabajo de investigación. Esto aplica para todos los estudiantes de las diferentes carreras.

Estos resultados, demuestran que, el grado y el posgrado debe ser articulado mediante la investigación científica, formando programas y grupos de investigación interviniendo estudiantes del pregrado y del posgrado siguiendo las líneas de investigación propias de la carrera. Esto, se refuerza desde el plan Nacional de Educación Universitaria (2023-2026), en los planes de acción, donde se establece la importancia de la vinculación del grado y posgrado a través de los objetivos estratégicos (CNU, 2023, p.32).

En la actualidad, las universidades priorizan la integración entre la educación de grado y posgrado para lograr una formación completa. Esto implica cultivar profesionales con conocimientos especializados y conciencia social. La colaboración entre niveles educativos demandas políticas unificadas y espacios de debate abiertos, impulsando cambios en mentalidades y prácticas. Esta conexión educa integralmente a líderes, docentes, personal y estudiantes, fundamentando un desarrollo sostenible de la sociedad. En UNFLEP, el modelo que se promueve, ubica a la docencia de grado y postgrado y a la investigación, extensión como ejes centrales desde donde se sostiene y hacia donde impacta la vinculación con el medio en la Universidad (Pontificia Universidad Católica Valparaíso, 2023).

Entre las conclusiones y recomendaciones de un estudio realizado por la Asociación Universitaria Interamericana de Postgrado-AUIP (2002), resalta la gran diversidad de modelos de desarrollo y organización de los postgrados. Surgen iniciativas desde el sector público y privado para darle relevancia a la educación superior avanzada. Asimismo, se detecta que el postgrado requiere articulación con la formación de pregrado, con la investigación y la extensión, y se debiera atender no solo la demanda de tipo científico y académico, sino también la de tipo profesional y tecnológica, como respuesta a las demandas del entorno. La flexibilidad del postgrado se considera como una característica importante para la articulación y además las nuevas tecnologías de información y comunicación, ocupan un lugar relevante (p.31).

Otra experiencia de la UNFLEP con respecto a la articulación del grado y posgrado, es lo que, la Universidad Nacional de Colombia, en el 2001, estableció como sistema de admisión anticipada a los posgrados, permitiendo que los estudiantes puedan iniciar estudios de posgrado sin haber culminado su pregrado (Solar et. al., 2013, p.37). En la maestría de sanidad vegetal ingresó un estudiante bajo esta modalidad, de igual manera en el doctorado en desarrollo y gestión territorial, donde dos estudiantes

ingresaron de forma anticipada; esto nos ha permitido identificar posibles rutas más precisas para articular el grado y el posgrado.

La tabla 1, muestra la sucesión de los programas de grado al posgrado, en donde se observa que, la carrera de ingeniería agropecuaria es la que muestra mayor vinculación, en comparación con las demás carreras, seguido por la carrera de medicina veterinaria. En la carrera de ingeniería Agropecuaria se observa una proyección en los tres niveles de formación, grado, maestría y doctorado, en cambio en la carrera de medicina veterinaria, la vinculación llega hasta maestría, finalmente, en las demás carreras, no existe vinculación entre el grado y posgrado.

TABLA 1
Vinculación del grado con el posgrado en las facultades de ciencias Agropecuarias y ciencias de la salud de Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda

Facultad	Carreras	Especialidad	Maestría	Doctorado
Ciencias agropecuarias	Ingeniería Agropecuaria		Sanidad Vegetal	
			Desarrollo Rural	Gestión para el desarrollo Territorial
		Docencia universitaria	Docencia Universitaria	
	Medicina Veterinaria		Salud animal	
	Ingeniería Agroindustrial Ingeniería en Agronegocios			
Ciencias de la salud	Medicina Humana Odontología	Ortodoncia		

Elaboración propia.

Con respecto a la facultad de ciencias de la salud, existe una vinculación de la carrera de odontología con la especialidad en ortodoncia, aunque, según datos recopilados, casi el 100% de los estudiantes que han ingresado a la especialidad (tres ediciones), hasta el momento, son externos a la universidad, por lo tanto, es necesario analizar, los beneficios de esta vinculación para los estudiantes de la UNFLEP. Al analizar la tabla, se puede afirmar que, en ciencias agropecuarias, existe una relativa articulación entre las carreras de grado con los Programas de Maestría y muy baja articulación entre los programas de Maestría y los programas de Doctorado, en cambio en ciencias de la salud, se observa una fuerte vinculación entre la carrera de odontología y la especialidad de ortodoncia y nula en la carrera de medicina. Hasta el momento, no existen programas de posgrado relacionado directamente a medicina, aunque, podemos afirmar también, que existe una fuerte vinculación entre las carreras de ciencias de la salud, y la maestría de docencia universitaria, principalmente con la planta docente de la universidad (Odar et al., 2013, p.181-184).

Modelo de vinculación de grado y posgrado

El modelo propuesto para la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda (UNFLEP) busca establecer una vinculación sólida y coherente entre el grado y el posgrado, enfocado en la formación, investigación y extensión. Este modelo se ha diseñado considerando los hallazgos obtenidos de la investigación, que evidencian avances en la vinculación entre grado y posgrado.

TABLA 2
Pasos del modelo de vinculación propuesto entre el grado y posgrado
en la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda

<u>Fundamentos Normativos y Planificación Estratégica</u>	
1	<ul style="list-style-type: none"> - Políticas y reglamentos para la continuidad entre grado y posgrado - Integración en la planificación estratégica institucional
2	<ul style="list-style-type: none"> Continuidad y Articulación Académica - Rutas académicas claras desde el grado hacia posgrado - Coordinación entre departamentos para diseñar las rutas
3	<ul style="list-style-type: none"> Investigación Colaborativa y Transferencia de Conocimiento - Colaboración en proyectos de investigación entre grado y posgrado - Protocolos de investigación de posgrado como temas de grado
4	<ul style="list-style-type: none"> Integración de la Extensión Universitaria - Proyectos de extensión basados en resultados de investigación - Participación de estudiantes de grado y posgrado en proyectos
<hr/>	
Evaluación y Mejora Continua	
5	<ul style="list-style-type: none"> - Indicadores de seguimiento (tasas de continuidad, impacto en proyectos) - Revisión periódica y ajuste del modelo según resultados

Elaboración propia.

Fundamentos Normativos y Planificación Estratégica

Este componente se basa en la creación y consolidación de un marco normativo sólido que respalde la continuidad entre grado y posgrado. Esto incluye la incorporación de políticas y reglamentos que faciliten la transición de los estudiantes y promuevan la vinculación entre ambos niveles académicos.

Los fundamentos normativos deben estar en línea con la visión y misión de la universidad, y formar parte integral de su planificación estratégica. La planificación debe incorporar objetivos y metas específicas relacionadas con la vinculación y la formación avanzada, asegurando que este enfoque sea una prioridad institucional. Se deben revisar y actualizar los reglamentos de posgrado para incluir disposiciones que faciliten la continuidad desde el grado. Además, se debe integrar la vinculación entre grado y posgrado en los planes estratégicos de la universidad, asignando recursos y estableciendo mecanismos de seguimiento para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

En este sentido, hay experiencias de universidades que han mejorado y articulado sus marco normativos para fortalecer la continuidad del grado y posgrado, un ejemplo de ello es, es la Escuela de posgrado PUCP de Perú, en donde han implementado la articulación vertical y horizontal entre el grado y posgrado, permitiéndole a los estudiantes de grado, matricularse en cursos de posgrado, los cuales serán reconocidos una vez que el estudiante decida ingresar al posgrado (Escuela de posgrado PUCP, 2000).

Por otro lado, en la Universidad de Bio Bio, Chile, el reglamento propone que estudiantes de diversas disciplinas de pregrado tengan la opción de seguir estudios de postgrado según sus perfiles profesionales. Para lograrlo, se introducen materias en la actualización de los planes de estudio que permiten la conexión con programas de postgrado en la Universidad del Bío-Bío. En el ámbito del postgrado, se requiere el

cumplimiento de ciertos requisitos y se podría otorgar una beca que cubra aranceles y matrícula, siempre y cuando se cumplan las obligaciones y condiciones establecidas en el reglamento (CINDA, 2013; Villa, 2019).

Continuidad y Articulación Académica

Este componente, se refiere a la creación de rutas académicas claras y bien definidas que indiquen cómo los estudiantes pueden avanzar desde el grado hacia los programas de posgrado. Las rutas académicas deben ser desarrolladas en colaboración entre las direcciones de ciencias agropecuarias, ciencias de la salud, y coordinación posgrado. Deben incluir información detallada sobre los cursos requeridos, los hitos académicos y las competencias a desarrollar en cada nivel. Esto garantiza que la transición sea suave y sin interrupciones.

Las direcciones académicas deben trabajar juntos para diseñar y comunicar las rutas académicas a los estudiantes desde sus primeros años en la universidad. Estas rutas deben ser flexibles para adaptarse a las necesidades e intereses individuales de los estudiantes. La asesoría académica también juega un papel clave en guiar a los estudiantes a lo largo de estas rutas.

Al planificar las estructuras curriculares de los programas educativos, es esencial tener en cuenta la distribución temporal (a lo largo de semestres) en la cual se incorporarán las actividades curriculares. Esto asegurará que dichas actividades se superpongan en ambas etapas, evitando dificultades para que los estudiantes de pregrado puedan participar en las actividades del posgrado. Es fundamental lograr una sincronización temporal en ambos niveles (el posgrado ajustará su calendario al del pregrado al rediseñar su plan de estudios) (Universidad Católica del Maule, 2022).

Investigación Colaborativa y Transferencia de Conocimiento

Es importante fomentar la colaboración en proyectos de investigación entre estudiantes de posgrado y grado, permitiendo que los protocolos de investigación de los primeros se conviertan en temas específicos para los segundos. En algunos casos, estas acciones, ya se han experimentado en la UNFLEP. La vinculación entre investigación y formación se logra al alinear los objetivos de investigación de los estudiantes de posgrado con los intereses y necesidades de los estudiantes de grado. Esto crea una sinergia donde los resultados de la investigación avanzada son compartidos y enriquecen la experiencia de los estudiantes de grado. Los docentes y tutores deben coordinar la asignación de protocolos de investigación de posgrado que puedan ser desglosados en proyectos para estudiantes de grado. Además, se deben establecer espacios y oportunidades para que los estudiantes colaboren, compartan resultados y enriquezcan su comprensión mutua.

La interdisciplinariedad en la vinculación entre grado y posgrado implica la colaboración y la integración de diferentes disciplinas académicas en los procesos educativos. Esta conexión facilita una transición más fluida entre los niveles, ya que los estudiantes pueden experimentar una perspectiva más amplia y holística de su campo de estudio. Al fomentar la interdisciplinariedad, se promueve la transferencia de conocimientos y habilidades entre las diversas áreas, enriqueciendo la formación académica. Además, esta práctica puede fortalecer la investigación conjunta y la resolución de problemas complejos, preparando a los estudiantes para afrontar desafíos multidisciplinarios en el posgrado y más allá. La interdisciplinariedad en la vinculación grado-posgrado contribuye así a un desarrollo académico más completo y a la formación de profesionales con una visión integral (González et al., 2003).

Integración de la Extensión Universitaria

Para alcanzar una vinculación plena entre grado y posgrado, se debe incorporar la extensión universitaria como parte integral de la formación, permitiendo que los estudiantes apliquen sus conocimientos y habilidades en proyectos que beneficien a la comunidad. La extensión se alinea con la investigación y la formación al permitir que los estudiantes apliquen lo aprendido en contextos del mundo real. Los proyectos de extensión pueden ser impulsados por la investigación y luego llevar los resultados a la práctica para beneficiar a la sociedad.

La universidad debe promover proyectos de extensión que involucren tanto a estudiantes de posgrado como de grado. Los proyectos deben ser seleccionados en base a su relevancia social y su capacidad para aplicar resultados de investigación. Los estudiantes deben recibir orientación y apoyo para implementar estos proyectos de manera efectiva.

Evaluación y Mejora Continua

Se refiere a la implementación de indicadores de seguimiento que midan el éxito de la vinculación entre grado y posgrado, así como la efectividad de las estrategias y acciones propuestas en el modelo.

La evaluación permite medir el impacto y la eficacia de las acciones implementadas, identificando áreas de mejora y oportunidades para ajustar el modelo según las necesidades cambiantes. Los indicadores deben incluir tasas de continuidad, participación en proyectos de investigación y extensión, impacto en la comunidad, entre otros. La universidad debe establecer un proceso de revisión regular para analizar los resultados, identificar desafíos y oportunidades, y ajustar el modelo en consecuencia.

La implementación exitosa de este modelo requerirá una colaboración estrecha entre las diferentes direcciones y áreas de la universidad, así como el compromiso de los docentes, estudiantes y la administración. La integración de la formación, investigación y extensión a través de rutas académicas claras y proyectos colaborativos enriquecerá la experiencia de los estudiantes y fortalecerá el impacto de la UNFLEP en su comunidad y en el país, en tal sentido la vinculación debe ser planeada para dar paso al cumplimiento de la misión de la Universidad y con ello materializar la visión institucional. Para ello es necesario establecer lineamientos en materia de vinculación que están orientados al cumplimiento de los ejes establecidos en el modelo propio de la Universidad (Universidad Autónoma de Yucatán, 2016).

Muchas universidades han determinado la importancia de tener un modelo de vinculación entre diferentes sistemas de educación, y entre sus programas de grado y posgrado. A nivel nacional, la universidad que está a la cabeza con estrategia de vinculación entre grado y posgrado, es la UNAN-Managua. Escobar y De Armas (2021, p 6-39), desarrollaron un modelo en el que visualiza claramente, cómo los tres procesos formación, investigación y extensión se convierten en componentes centrales para lograr la vinculación de sí mismos, a través de varios elementos derivados del modelo para desarrollar competencias, las políticas de investigación y de las políticas de extensión. El modelo planteado en el presente estudio, coincide con el desarrollado por estos autores, con la diferencia de que, el modelo propuesto para UNFLEP, es más general, en el sentido que se plantean los pasos más importantes que lo constituyen.

La articulación del grado con el posgrado, es una necesidad en nuestros sistemas educativos, y se promueve desde el Marco Estratégico de la Educación Superior 2022-2030, específicamente en los lineamientos Estratégicos de la Educación Superior Nicaragüense, en donde se hace énfasis en establecer un sistema de estudio de posgrado congruente con la necesaria gestión del talento humano y del quehacer investigativo articulado con el grado y con las acciones estratégicas que se establecen en materia de innovación e investigación (CNU, 2022, p.29-31).

CONCLUSIONES

El análisis detallado de la articulación entre grado y posgrado en la UNFLEP ha proporcionado una visión clara y enriquecedora de la eficacia de la vinculación existente, así como de las oportunidades de mejora en este ámbito. A través de la implementación de un modelo propuesto que considera los hallazgos obtenidos, se puede afirmar que la UNFLEP está avanzando para fortalecer aún más su enfoque en la formación, investigación y extensión, en beneficio de sus estudiantes y de la sociedad en general.

Los resultados del estudio reflejan que la UNFLEP ha logrado establecer cierta vinculación entre el grado y el posgrado, en plena armonía con su planificación operativa y la del CNU. La continuidad entre ambos niveles académicos ha sido respaldada por un indicador clave que demuestra un cumplimiento destacado en esta área. Además, la universidad ha adoptado una política inclusiva en su reglamento de posgrado, otorgando becas a los estudiantes egresados de la institución para que puedan continuar su formación avanzada. A pesar de este avance, aún falta establecer una sucesión clara del grado a posgrado, en las diferentes carreras, especialmente, en ciencias de la salud.

El modelo de vinculación propuesto se alinea directamente con los resultados obtenidos y busca potenciar los aspectos positivos identificados en la investigación. La planificación estratégica, basada en fundamentos normativos sólidos, establece el marco necesario para garantizar una continuidad académica fluida. La creación de rutas académicas claras y bien definidas establece una estructura coherente que guía a los estudiantes desde el grado hacia los programas de posgrado, asegurando que adquieran las competencias necesarias a lo largo de su trayectoria.

La colaboración entre estudiantes de posgrado y grado en proyectos de investigación no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también fortalece la transferencia de conocimiento y la aplicación práctica de los resultados investigativos. La incorporación de la extensión universitaria como parte esencial del modelo garantiza que los estudiantes apliquen sus habilidades y conocimientos en proyectos de beneficio social, creando un vínculo valioso entre la universidad y la comunidad.

La implementación del modelo requiere una evaluación constante para asegurar su efectividad y adaptación a las necesidades cambiantes. Los indicadores de seguimiento, como tasas de continuidad y participación en proyectos, serán fundamentales para medir el éxito del modelo y orientar futuras acciones. La revisión periódica permitirá identificar desafíos y oportunidades, optimizando la vinculación entre grado y posgrado de manera continua.

REFERENCIAS

- Alarcón Ortiz, R. A., Guzmán Mirás, Y., & García González, M. (2019). Formación integral en la educación superior: una visión cubana. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 7(3). <http://scielo.sld.cu/pdf/reds/v7n3/2308-0132-reds-7-03-e10.pdf>
- Asociación Universitaria Iberoamericana De Postgrado (UP). (2002). Gestión de la Calidad del Postgrado en Iberoamérica. Experiencias Nacionales. Edición: Dirección General de la AUIP Salamanca, España. https://www.auiip.org/images/stories/DATOS/PublicacionesOnLine/archivos/gestion_calid_post.pdf
- Báez, M., Lagos, J., Pérez, C., Abarca, M., Paredes, S., Audibert, M., Román, A., Smith, L., Ponce, M., Faúndez, F., Gutiérrez, A., Saelzer, R., Del Valle, R., Riquelme, P., Jara, E., Ugueño, A., Loncomilla, L., & Ampuero, N. (2013). *Situación actual de la transición y articulación entre el pregrado y postgrado en las universidades chilenas*. Alfabetas Artes Gráfica. <https://acortar.link/INWyW1>
- Centro Interuniversitario de Desarrollo (2013). *Articulación entre el Pregrado y el posgrado: experiencias universitarias*. Alfabetas Artes Gráficas. <https://cinda.cl/wp-content/uploads/2013/03/articulacion-entre-el-pregrado-y-el-postgrado-experiencias-universitarias.pdf>

- Consejo Nacional de Universidades (CNU). (2022). *Marco Estratégico de la 2030 Educación Superior 2022*. Editorial Consejo Nacional de Universidades (CNU) Impreso en Managua, Nicaragua.
- Consejo Nacional de Universidades (CNU). (2023). *Compendio Normativo Del Subsistema de Educación Superior Nicaragüense «Articulando políticas y estrategias para el desarrollo de la Educación Superior nicaragüense»*. Editorial del Consejo Nacional de Universidades, CNU.
- Consejo Nacional de Universidades (CNU). (2023). *Plan Nacional de Educación Universitaria 2023- 2026 (PLAN-EU 2023-2026)*. https://www.cnu.edu.ni/wp-content/uploads/2023/03/Plan_Nacional_EU_2023-2026.pdf
- Escobar Soriano, Álvaro A., & de Armas, R. (2021). Modelo para la continuidad de la formación de grado en posgrado: UNAN-Managua. *Revista Torreón Universitario*, 10(28), 6–39. <https://doi.org/10.5377/rtu.v10i28.11522>
- González, M. Hernández, A. Hernández, H., & Sanz, T. (2003). *Currículum y formación profesional*. Universidad de la Habana. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cepes-uh/20110613040117/librocurrículum.pdf>
- Lizarzaburu, Lidia M. (2013). *Articulación entre el pregrado y el posgrado en la universidad san pedro, Chimbote, Perú. P221. En Centro Interuniversitario de Desarrollo (2013). Articulación entre el Pregrado y el posgrado: experiencias universitarias*. Alfabetas Artes Gráficas. <https://cinda.cl/wp-content/uploads/2013/03/articulacion-entre-el-pregrado-y-el-postgrado-experiencias-universitarias.pdf>
- Munita, M., I., & Reyes, J. (2011). El sistema de postgrado en Chile: Evolución y proyecciones para las universidades del consejo de rectores. CRUCH, Sto., Chile. En *Conceptualización Y Algunos Ejemplos De Experiencias Internacionales Sobre Articulación Entre Pregrado Y Postgrado*.
- Odar, R., América, L. J., Ponce, M. (2013). *Articulación entre el pregrado y el postgrado: experiencias universitarias*. Colección Gestión Universitaria. <https://cinda.cl/wp-content/uploads/2013/03/articulacion-entre-el-pregrado-y-el-postgrado-experiencias-universitarias.pdf>
- Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza y Para el Desarrollo Humano 2022-2026 (PNLCP-DH). (2021). *¡¡¡A SEGUIR CAMBIANDO NICARAGUA!!! Versión 19Jul21*. [https://www.pndh.gob.ni/documentos/pnlc-dh/PNCL-DH_2022-2026\(19Jul21\).pdf](https://www.pndh.gob.ni/documentos/pnlc-dh/PNCL-DH_2022-2026(19Jul21).pdf)
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2023). Dirección General de Vinculación. <https://www.pucv.cl/uuaa/dgvm/modelo-de-vcma>
- Pontificia Universidad Católica Del Perú (PUCP). (2000). Articulación vertical. <https://posgrado.pucp.edu.pe/informacion-para-estudiantes/articulacion-vertical/>
- Prieto Cox, J. P., Pey Tumanoff, R., Durán del Fierro, F., Villarzú Gallo, A., Larraín Undurraga, A. M., Detmer Latorre, A., & Concha Bañados, X. (2011). *Articulación y movilidad: apuntando a la eficiencia del sistema*. Propuestas para la educación superior foro aequalis y las transformaciones necesarias <https://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/897>
- Solar, M. I., Sánchez, J., Zúñiga, M., Álvarez, S., Herrera, R., González, E., Castillo, C., Casas, M., Poblete, Á., & Fonseca, G. (s. f.). Conceptualización y algunos ejemplos de experiencias internacionales sobre articulación entre pregrado y postgrado. Academia.edu. https://www.academia.edu/4981946/CONCEPTUALIZACION_Y_ALGUNOS_Ejemplos_De_Experiencias_Internacionales_Sobre_Articulacion_Entre_Pregrado_Y_Postgrado
- Solar, M., Sánchez, J., Zúñiga, M., Álvarez, S., Herrera, R., González, E., Castillo, C., Casas, M., Poblete, Á., & Fonseca, G. (2013). *Conceptualización y algunos ejemplos de experiencias internacionales sobre articulación entre pregrado y posgrado*. Alfabetas Artes Gráficas. <http://scielo.sld.cu/pdf/rces/v41n3/0257-4314-rces-41-03-16.pdf>
- UNFLEP (2022). Proyecto Institucional. Aprobado en Sesión Ordinaria No. 07 – 2022 del Consejo de autoridades de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda. Estelí Nicaragua
- UNFLEP. (2015). Plan Estratégico Institucional 2016-2021. Estelí, Nicaragua.
- UNFLEP. (2021). Evaluación Plan Estratégico Institucional 2016-2021. Estelí, Nicaragua.
- Universidad Autónoma de Yucatán. (2016). Plan de Desarrollo Institucional 2014-2022: Modelo de vinculación de la Universidad. Coordinación General del Sistema de Posgrado, Investigación y Vinculación, Mérida, Yucatán. <https://portalinsitucionala.blob.core.windows.net/cms/principal/documentos/15%20Modelo%20de%20Vinculacion%20de%20la%20Universidad.pdf>

Universidad Católica. Del Maule. (2022). *Lineamientos para la articulación de programas formativos de pre y posgrado de la Universidad Católica del Maule*. Decreto de rectoría. https://vrip.ucm.cl/wpcontent/uploads/2022/10/lineamientos_articulacion_pre_y_postgrado.pdf

Villa Rodríguez, C. (2019). Comité de Docencia analizó articulación de pre y postgrado y renovación curricular. Noticias UBB. <http://noticias.ubiobio.cl/2019/01/16/comite-de-docencia-analizo-articulacion-de-pre-y-postgrado-y-renovacion-curricular/>

Sobre el autor Principal

Oscar Enrique Bustamante Morales: Doctor en ciencias agrarias por la Universidad de Bonn, Alemania, maestría en el International Postgraduate Program Agricultural Sciences and Resource Management in the Tropics and Subtropics (ARTS), Uni Bonn; Alemania, ingeniero agrónomo en suelos y agua. Tiene experiencia en investigación participativa y formal, posdoctorado en manejo de sistemas multiestratos de café y bananos. Actualmente, es docente en Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, Nicaragua, UNFLEP.

Declaración de intereses

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses que hayan influido en los resultados obtenidos o en las interpretaciones propuestas en este trabajo.

Declaración de responsabilidad autoral

Oscar Bustamante Morales: Análisis formal, redacción, revisión, visualización

Noemi del Carmen Obregón: Conceptualización, redacción - revisión y edición, curación de datos

Juan Carlos Benavides Fuentes: Conceptualización, redacción - revisión y edición